

JUFT SO‘Z KOMPLEMENTLI FRAZELOGIZMLAR TARKIBI

Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti
“Chet tillar” kafedrası
v.v.b. dotsenti **Sh.A.Bekmurotova**

Annotatsiya: Juft so‘zlarning frazeologik birliklar qatoriga kirishi ko‘plab olimlarning nazariyalari asosida asoslanadi. Idiomaviylikka ega bulmagan frazeologik birliklar ham mavjud. Ko‘pincha ular ishlatilayotgan tilda doim ham tayyor birlik deb hisoblanmaydi.

Kalit so‘zlar: juft so‘z, termin, frazeologiya, idioma, ma‘no, semantic, struktur.

Juft so‘zlar yaxlit ma‘no-mazmunlarning ketma-ket qo‘llanishi natijasida sinonim, ya‘ni semantik jihatdan bir-biriga yaqin juft so‘zlar juftlashib, semantik jihatdan uyg‘unlashuvi namoyon bo‘ladi.

Komponentlarining mustaqil ma‘noga ega yoki ega emasligiga ko‘ra, juft so‘zlar uch turga bo‘linadi: 1) ikkala komponenti mustaqil ma‘noga ega bo‘lgan juft so‘zlar; 2) bir komponenti mustaqil ma‘noga ega bo‘lmagan juft so‘zlar; 3) ikkala komponenti mustaqil ma‘noga ega bo‘lmagan juft so‘zlar.¹

Juft so‘zlar ifodalaydigan ma‘nolarni ikkala komponenti mustaqil ma‘noga ega bo‘lgan juft so‘zlar misolida tekshirish mumkin. A.Hojiev² o‘zbek tilida juft so‘zlarni quyidagi turlarga ajratgan.

1. Ikkala komponenti mustaqil ma‘noga ega bo‘lgan juft so‘zlar;
2. Bir komponenti mustaqil ma‘noga ega bo‘lmagan juft so‘zlar;

¹ Turkiy tillarning ko‘pchiligida juft so‘zlar shu ko‘rinishlarga ega. Qarang: E.I. Ubraytova, *Парные слова в якутском языке, „Языш и мшление,“ XI, М. — Л., 194К; Ж. Ш. Ш у к у р о в, Кьфгмз тилиндеги татаал свздёр, Фрунзе, 1955; Р. Б е р д и е в, Сложные слова в современном -туркменском языке, Автореферат канд, дисс., М., 1955 ва бошқалар.*

² Hojiev A. O‘zbek tilida qo‘shma, juft va takroriy so‘zlar, –Т.: O‘qituvchi, 1963. –69 b.

3. Ikkala komponenti mustaqil maʼnoga ega boʻlmagan juft soʻzlar.

Sinonimlardan tashkil topgan juft soʻzlar, asosan, ot, sifat, feʼl va ravish turkumlarida uchraydi. Maʼlumki, sinonimlar bir asosiy tushunchani ifodalovchi soʻzlar boʻlsa-da, lekin ular ifodalagan maʼno bir-biriga absolyut teng boʻlmaydi. Ular oʻzlariga xos maʼno nozikliklari bilan bir-biridan farqlanadi.³ Agar sinonimlar maʼno jihatidan bir-biriga mutlaqo teng boʻlganda, bizningcha, sinonimlardan juft soʻzlar hosil boʻlmas edi. Chunki maʼno jihatidan tamomila teng boʻlgan ikki soʻzni juft holda qoʻllash bilan shu soʻzlarning maʼnosiga qoʻshimcha maʼno ifodalab boʻlmaydi.

Shuning uchun, biz ekvivalentlik turini aniqlashda Gleshir klassifikatsiyasiga tayanilgan holda quyidagi tasnifni yaratdik. Unga muvofiq agar ikkinchi tilda berilgan muqobil variantning barcha komponentlari nol ekvivalentlik hisoblanadi va shunga koʻra semantikaning darajalanish holatlarini koʻzdan kechirib chiqamiz. Demak, nemis va oʻzbek tillaridagi juft soʻzlarni ekvivalentligi nuqtai nazaridan quyidagicha tasnif qilish mumkin:

- ✓ Birinchi navbatda frazeologizmning gapda qoʻllanilishi misol qilib beriladi.
- ✓ Keyin oʻzbek tilidagi mos taʼrifi yoki soʻzma-soʻz tarjimasini beriladi.
- ✓ Uchinchi qatorda oʻzbek tilidagi mos ekvivalenti beriladi.
- ✓ Tahlilning oxirgi bosqichi ekvivalentlik turini aniqlashdan iborat.

Zeitliche Abfolge: bunda muayyan vaqt oraligʻida sodir boʻladigan voqealar yoki vaqtga bogʻliq boʻlgan mezonlar muhim roʻl oʻynaydi, asosan ushbu guruhga kiruvchi juft soʻzlar ikkala tilda ham koʻproq isteʼmolda boʻladi.

damals wie heute

- *Letztendlich Architektur zu studieren, erschien mir damals wie heute nur konsequent.*
- Oʻsha paytda hozirgi kabi

³ А. А. Реформатский, Введение в языкознание, -М.: 1955, -стр. 63.

- O‘sha vaqtda huddi bugungidek
- Nol ekvivalentlik

„*damals wie heute*“ *damals* adv. bo‘lib biror voqeani o‘tmish sifatida belgilashini ifodalaydi, "o‘sha paytda" ma‘nosini beradi, keyinchalik unga taqqoslash sifatida *wie heute* so‘zi biriktirilib, frazeologizmga aylangan. XVI asr boshlaridan beri ishlatilini kelinadi. Qadimgi parallel shakllanishlar o‘sha paytda (XV asr o‘rtalarida) va undan keyin (XV asr oxiri, ikkalasi ham 19-asrgacha bo‘lgan) *damals* o‘rnida *λdazumal* so‘zi ishlatilingan. Ya‘ni *dazumal wie heute* tarzida bo‘lgan.

Shunday frazeologik birliklar (juft so‘zlar) borki, ular qisman idioma hisoblanadi.

kurz und gut – qisqasini aytganda.

Agar kurz und gut, *bir so‘z bilan aytganda, qisqasini aytganda* (kurz und gut: *ich habe nichts dagegen einzuwenden - qisqasini aytganda: bunga mening hech qanday qarshiligim yo‘q, kurz und gut* (*Er hat kurz und gut gesprochen - u qisqa va lo‘nda gapirdi*) kabi erkin so‘z birikmasi bilan solishtirsak, aniq ko‘rishimiz mumkin, *kurz und gutning* semantik jihatdan qismlarga bo‘linmaydigan birlik ekanligi kuzatiladi. Bu bizga kurz und gut, der Artikel ist nicht gut ubersetzt; kurz und gut, der Artikel ist zu kurz geschrieben kabi so‘z o‘yini xarakteriga ega bo‘lgan solishtirish holatlarini ko‘rsatadi. Kurz und gut juft so‘zi butunlay idiomaviydir, chunki ushbu komponentlarning bir-biriga muvofik so‘zlar bilan birikishi shu frazeologik birliklarda yuqorida ko‘rilganidek so‘z o‘yini (tajnis) solishtirish (qiyoslov) xolatlarining borligi kuzatilsada, ushbu komponentlar birliklari tarkibida aynan asliy ravishlar ma‘no kasb etmaydi.

Xuddi shunday keyingi juft so‘z Gang und Gabe (masalan, es ist Gang und Gabe yoki der Ausdruck ist Gang und Gabe) va keinen Deut wert sein, keinen Deut um (für) etwas geben kabi iboralar arxaizm so‘zlardir. Ya‘ni bular

birikmalarining qismlarga bo‘linmasligini ta‘minlaydi va ikkinchisiga ma‘lum bog‘lanish darajasini beradi.

Tilshunos olimlar frazeologizmlarning semantik yaxlitligi ularning asosiy belgisi ekanligiga qo‘shiladilar. Juft so‘zlarning ko‘p qismi bir tomondan, majoziy, ko‘chma juft ma‘noga ega juft so‘zlarda mantiqning asosiyligidan, ikkinchi tomondan esa bir xil yoki yaqin terminga (sinonim yoki ma‘no jihatdan o‘xshash komponentlarda) yoki antonimik komponentlarda bir turdagi terminga o‘tishdan iborat.

Juft so‘zlarning (frazeologik jihatdan) mos kelishlarining asosiy turlari quyidagilardir:

- to‘liq moslashish;
- qisman moslashish, ular obrazlilik jihatidan yaqin, lekin leksik tuzilishi, sintaktik kelishuvidan va so‘zlar tartibi jihatidan farqlanadi;
- mos kelmaslik. Har xil tillarda ko‘p frazeologik juft birliklarning frazeologik moslashuvi mavjud emas. Ular realiyadir. Realialar leksik birlik bo‘lib, insonlar hayotidagi milliy urf-odatlar va ularga xos bo‘lgan hodisalarni anglatadi. Bunday juft so‘zlarni so‘zma-so‘z, analogiya yoki tasviriy yo‘l bilan tarjima qilish yaxshiroqdir;
- tahlil orqali tarjima.

Shunday qilib, juft so‘zlarni tarjima qilishning qiyin muammolaridan biri bu ularning vazifaviy va semantik tomondan ajralmas birliklar bo‘lib hisoblanishidir. Ularning ko‘chma ma‘nosi mavjud va ular nutqda tayyor birlik sifatida namoyon bo‘ladi.

1. *Art und Weise* - yo‘l-yo‘sin;

2. *bei Wind und Wetter* - yog‘in-sochin.

Ko‘rsatilgan ikki omil turli bog‘lanishlarning semantik jihatdan yaxlitligi komponentlarning mazmuniy obrazlilik va mazmuniy o‘zaro ta‘siri natijasida juft so‘zlarni ifodalilik nuqtayi nazaridan ma‘lum darajada farqlaydi.

Komponentlarning alohida semantik taʼsiri natijasida sinonimlar ekspressiv salohiyatiga ega boʻlib, shu bois nominativ ekspressiv frazeologiyaga (idiomatikaga) kiradi. Qoidaga binoan nominativ juft soʻzlari yaxlit maʼnoga ega emasligini taʼkidlash lozim. Ular obyekt yoki tushunchani belgilovchi ikki komponentning semantik yaqinlashishi natijasida paydo boʻladi. Bu termin keyinchalik oʻxshashlik, yaxlitlik umumiylik yoki qarama-qarshilik uchun xarakterlidir, masalan:

1. *das Alte und Neue* - eski va yangi;
2. *Form und Inhalt* - shakl va mazmun;
3. *Kunst und Wissenschaft* - sanʼat va fan.

1. Ravish vazifasini bajaruvchi iboralarda ot va teng ravishli juft soʻzlar, misol uchun:

1. *Knall und Fall* = *plötzlich* - dabdurustdan = toʻsatdan;
2. *Stein und Bein* = *heftig* - aziz avliyolar nomi bilan ont ichmoq = kuchli;
2. Ot soʻz birikmasi vazifasini bajaruvchi va atributiv jihatdan yechilishi mumkin boʻlgan soʻz birikmalari, masalan:
 1. *eine Erzählung ohne Saft und Kraft* = *eine langweilige Erzählung*-rang-roʻysiz hikoya = zerikarli hikoya.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Palm Ch. Phraseologie, Eine Einführung, Tübingen, Hueber, Narr, 1995 - S.130.
2. Pilz K.D. Phraseologie: Redensartenforschung, Stuttgart, Narr, Metzler. 1981. -S 147.
3. Radegundis S. Hermeneutisches Übersetzen. Linguistische Kategorien des Verstehens und Formulierens beim Übersetzen. –Tübingen. Gunter Narr, 1992. –368 S.
4. Raschidowa D., Kraus I.I., Jurkova T.A. Lehrmaterial und praktische Übungen zur deutschen Lexikologie. –T.: Ukituwtschi, 1989. –152 S.

5. Roger B. Phloem. Ontogeny, Cell Differentiation, and Structure of Vascular plants. 1989, –P 368.

6. Ruusila A. *Pragmatische Phraseologismen und ihre lexikografische Darstellung*. <https://doi.org/10.3726/978-3-653-05282-4>

7. Schippan T. *Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache*. –Leipzig. Bibliographisches Institut. 1984. – 307 S.